

Перспективи оцінки готовності людської ланки до екстремальної операторської діяльності у новітніх соціотехнічних системах

Олександр Петренко

Prospects for Assessing Human Readiness for Extreme Operator Activity in Modern Sociotechnical Systems

Oleksandr Petrenko

Language: *Ukrainian*

Conference Paper

Presented at the Tenth World Congress "Aviation in the XXI-st Century – Safety in aviation and space technology", National Aviation University, Kyiv, Ukraine, September 28-30, 2022

Full citation:

Петренко, О. В. (2022). *Перспективи оцінки готовності людської ланки до екстремальної операторської діяльності у новітніх соціотехнічних системах [Prospects for Assessing Human Readiness for Extreme Operator Activity in Modern Sociotechnical Systems]*. In: *Proceeding of The Tenth World Congress "Aviation in the XXI-st Century – Safety in aviation and space technology"*, pp. 11.23–11.26. National Aviation University, Kyiv. <https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/62769>

Перспективи оцінки готовності людської ланки до екстремальної операторської діяльності у новітніх соціотехнічних системах

Пропонуються підходи до оцінки людської складової великих соціотехнічних систем з високим рівнем автоматизації, яким притаманне зменшення обсягів людино-машинної взаємодії, але збільшення питомої ваги завдань управління організаційними процесами, планування дій, підтримки ефективного співробітництва та прийняття рішень. Розглядаються засади використання інтелектуальної експертної системи оцінювання персоналу, інтегрованої з системою тренування безпосередньо на робочих місцях з можливістю відтворення ансамблів несприятливих подій та факторів.

Ключові слова: надійність людини, соціотехнічна система, екстремальна професійна діяльність, оцінка людської складової, психофізіологічний моніторинг, організаційне управління, ансамблі подій, оцінка на основі імітаційного моделювання, функціональний стан, індивідуальні відмінності, людський фактор, командна координація, інтелектуальна експертна система.

Approaches to the assessment of the human component in large-scale sociotechnical systems with a high level of automation are proposed. These systems are characterized by a reduced volume of human-machine interaction, while the relative importance of tasks such as organizational process management, action planning, support for effective collaboration, and decision-making increases. The principles of using an intelligent expert system for personnel evaluation are considered. This system is integrated with an on-the-job training platform capable of reproducing ensembles of adverse events and influencing factors.

Keywords: Human Reliability, Sociotechnical Systems, Extreme Professional Activity, Human Component Assessment, Psychophysiological Monitoring, Organizational Control, Event Ensembles, Simulation-based Assessment, Functional State, Individual Differences, Human Factors, Team Coordination, Intelligent Expert System.

Вступ. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій та засобів автоматизації дозволив суттєво розширити діапазон форматів участі людини у функціонуванні соціотехнічних систем. Спостерігається розмивання рамок операторської діяльності, до якої дедалі ширше привносяться компоненти організаційного управління різних рівнів. Відбувається також і зворотний процес, коли менеджмент, підпорядкований високій динаміці процесів у системі, отримує можливість дедалі ширшого використання різних інформаційних моделей, представлених людино-машинними інтерфейсами на різних постах.

На відміну від діяльності з безпосереднього управління високорухливими об'єктами, в якій можуть бути критично важливі проміжки часу, що вимірюються частками секунди відповідно до динаміки перебігу фізичних процесів, в організаційному управлінні, наприклад в управлінні процесом підготовки техніки до застосування, час на прийняття рішення менш обмежений, хоча у певних ситуаціях часові рамки також можуть бути жорсткими до секунд. При цьому діяльність з управління організаційними процесами та взаємодією людей є і в плані інформаційних, і в плані емоційних

навантажень не менш складною, ніж діяльність з інформаційної взаємодії з технікою.

Метою цієї доповіді є розгляд актуальних аспектів задачі оцінки людської ланки у складних новітніх соціотехнічних системах на основі параметрів реальної діяльності або показників вирішення імітаційних завдань, враховуючи при цьому як успішність, так і психофізіологічну ціну діяльності.

Основні положення. Оцінка готовності людини до діяльності, яка полягає у інформаційній взаємодії з технічними системами, зазвичай здійснюється на реальних або навчальних робочих місцях на основі моделювання значущих типових та екстремальних завдань відповідного виду діяльності, що є основою забезпечення валідності оцінювання. Але у разі діяльності з управління організаційними процесами, питома частка якої в сучасних великих соціотехнічних системах є суттєвою та має тенденцію до подальшого зростання, вирішення цього завдання може виявитися більш складним, ніж для суто операторської діяльності в її класичному розумінні.

Якщо стосовно операторської діяльності оцінювання відбувається на основі характеристик сприйняття та обробки людиною інформації, а також якості її ефекторних дій в системі людина-машина, то для діяльності з управління організаційними процесами в соціотехнічних системах потрібні інші підходи, в рамках яких взаємодія з інтерфейсами та характеристики виконання окремих процедур втрачають своє значення як аспекти оцінювання. На відміну від операторської діяльності, в якій критично важливим є налаштованість на перебіг фізичного часу, у діяльності з управління організаційними процесами особливого значення набуває індивідуальний психологічний час багатьох людей, які вступають у взаємодію, а також їх комунікація та взаємний вплив.

Оцінка готовності вимагає моделювання не тільки типових, але й потенційно можливих екстремальних умов діяльності, за яких досягається рівень навантаження, близький до граничних індивідуальних можливостей. Однак реалістичне відтворення граничних навантажень на контексті завдань організаційного управління є більш складним питанням, ніж відтворення граничних операторських навантажень. Ми виходимо з того, що це вимагає формування сценаріїв, побудованих на стохастичних ансамблях можливих несприятливих подій та факторів, а також спеціальної методики аналізу характеристик процесу виконання усього актуального комплексу завдань. При цьому деякі із завдань можуть бути пов'язані з дефіцитом інформації, необхідністю побудови прогнозу на основі осмислення явних та прихованих параметрів ситуації, урахування характеристик діяльності багатьох людей, а також аналізу цілого набору альтернатив в мінливих умовах.

Для командних видів діяльності процедури оцінювання доцільно проводити одночасно для всієї команди як групового суб'єкту, оскільки це дозволить відтворити тонкі фактори, пов'язані з розумінням процесу діяльності та взаємодії у конкретних командах та розрахунках. Важливо, що при даному підході стирається межа між процедурами оцінки готовності та процесом тренування.

На наш погляд, при оцінці рівня готовності осіб, зайнятих організацією процесу діяльності операторських та обслуговуючих команд, на відміну від оцінки рівня готовності операторів високодинамічних систем (льотчиків, керівників посадки тощо), більш інформативними будуть не показники виконання різних операційних процедур (тим більше що їх для такого виду діяльності може бути практично неможливо виміряти і навіть чітко окреслити), а показники психологічної ціни діяльності та кінцевої результативності в різних класах задач.

Визначення психологічної ціни складної діяльності, незалежно від того, чи включає вона операторські, чи організаційно-управлінські компоненти, об'єктивно потребує врахування даних про функціональний стан людини, що досягається застосуванням апаратури психофізіологічного моніторингу. Ми вважаємо, що безперечно перспективу буде мати використання засобів такого моніторингу безпосередньо на реальних робочих постах управлінської та виконавчої ланок. У цьому випадку сигнатури станів, напрацьовані в ігрових (навчальних) ситуаціях, можна буде ефективно використовувати для розпізнавання та зняття загроз зриву реальної діяльності.

В будь-якому разі задача оцінки відповідності характеристик людини задачам діяльності потребує розв'язання у двох площинах:

1) в площині врахування індивідуальних особливостей і пов'язаних з ними можливостей та обмежень;

2) в площині оцінки поточної варіації індивідуальних характеристик, яка може бути ситуативно обумовлена багатьма зовнішніми та внутрішніми факторами.

Проблематика індивідуальних відмінностей психіки людини глибоко розроблена в рамках диференціальної психології. Це створює наукову основу для заходів професійного психологічного відбору, а в певних випадках також для врахування фактору індивідуально-психологічних якостей в індивідуальному підході до навчання осіб, професійна психологічна придатність яких визнана прийнятною. При цьому для певного виду діяльності завжди існують діапазони допустимих показників кожної з професійно значущих якостей, якими враховуються можливості компенсацій у рамках індивідуального стилю діяльності. Хоча диференціація критеріїв професійної психологічної придатності з урахуванням фактору індивідуальності є складним питанням, воно на сьогоднішній день досить успішно розв'язується в рамках системи професійного психологічного відбору в багатьох галузях.

Що стосується стохастичної варіативності можливостей індивіда, зумовлених його поточним психологічним та фізіологічним станом, то вона потребує окремих спеціальних підходів до оцінки. Важливість цієї проблеми нерідко недооцінюється, хоча в багатьох випадках саме ця причина ховається за конкретними помилками людини, яка раніше подібних помилок не допускала. Складність питання пов'язана з широким набором факторів та механізмів, які можуть впливати на функціональний стан людини-оператора. Будь-яка складна ситуація, що виникає на конкретному робочому місці або в кабіні, не має чітких меж, оскільки в ній відбиваються та опосередковано чинять вплив багато контекстів життя людини, накладаючи свій відбиток на

його поточну психічну активність. Йдеться про вплив не тільки конкретних життєвих подій та обставин, але й різноманітної психічної продукції складного генезису, яка може становити небезпеку ситуативної психологічної деструкції (образи, думки, спогади, деформація самосприйняття тощо).

Загалом існують дві основні можливості захисту від поточної варіативності індивідуальних робочих характеристик людини-оператора.

Перша, традиційна можливість пов'язана з формуванням організаційної «культури безпеки» та спеціальної системи організації професійного життя у поєднанні з цілою низкою інших організаційних умов-запобіжників. Цей шлях дає результати, що переконливо підтверджується світовим досвідом, але для екстремальних видів діяльності з навантаженнями, близькими до граничних можливостей людини, він тим не менш проблему не знімає.

Друга можливість, якій власне і присвячена ця доповідь, пов'язана з оцінкою людей та команд. Разом із заходами професійного відбору, спрямованими на забезпечення запасу міцності людської ланки, важливу роль у рамках цього підходу здатні відігравати прогностичні оцінки спроможностей людей та професійних команд на основі досвіду діяльності. Основою таких оцінок мають бути дані моніторингу характеристик активності окремих людей та команд в процесі тестової або реальної діяльності, а також дані, які описують усталені індивідуальні та командні якості. Науковою основою подібного підходу є знання про систему взаємозв'язків між індивідуально-типологічними можливостями та обмеженнями людини та її функціональним станом в умовах різних видів активності та характеру навантажень, а також знання про соціально-психологічні явища, пов'язані з інтеграцією людей у професійні команди. Увагою мають охоплюватися можливі варіації індивідуальних показників когнітивної сфери, моторики, саморегуляції, а також характеристик реагування на інформаційні, емоційні та фізичні навантаження, властиві для конкретного виду діяльності.

Створення таких систем є наукоємним завданням, яке пов'язане з подоланням низки труднощів. Значущість того чи іншого показника та критерії оцінки професійної готовності можуть суттєво відрізнитися для кожного індивіда, який має свою індивідуальну норму робочих характеристик, а також складним чином визначатись в кожній команді. З огляду на це, завдання побудови інтегративної оцінки може бути вирішене шляхом створення інтелектуальної експертної системи з відповідною базою знань. Така система може бути цілком здатна оцінювати стан індивідуальної готовності до екстремальних професійних навантажень, беручи до уваги індивідуальний стиль діяльності, індивідуальні характеристики саморегуляції, індивідуальні компенсаторні можливості тощо, тобто широкий масив усталених індивідуальних психофізіологічних характеристик. Перехід від оцінки готовності кожної окремої особи до оцінки надійності команди є окремим міждисциплінарним завданням, що має індивідуально-психологічну, соціально-психологічну та математичну складові.

Висновки. Оцінка готовності людської ланки до подолання складних ситуацій функціонування соціотехнічних систем повинна здійснюватись для

професійних команд як групових суб'єктів діяльності цілісно. Вона повинна ґрунтуватись як на характеристиках спільної діяльності, так і на оцінках індивідуальної готовності кожного члена команди до складних ситуацій. Індивідуальна готовність до складної діяльності, в тому числі діяльності з управління організаційними процесами, які притаманні великим сучасним соціотехнічним системам, може оцінюватись на основі показників індивідуальної психологічної ціни такої діяльності у співвіднесенні з показниками її успішності.

Достеменно оцінка індивідуальної психологічної ціни діяльності потребує моніторингу психофізіологічних характеристик та динаміки функціонального стану людини у співвіднесенні зі змістом та умовами діяльності. Така оцінка є важливим аспектом формування готовності до екстремальної діяльності. Вона може здійснюватись у однаковий спосіб як в процесі реальної діяльності, так і під час різноманітних тренувальних заходів на штатних робочих місцях. Характеристики функціональних станів, напрацьовані як в ситуаціях тренувань, так і в ситуаціях реальної діяльності, є важливою основою для розпізнавання загроз зриву діяльності. Виходячи з цього, доцільним є запровадження систем тренування, інтегрованих з інтелектуальними системами оцінювання персоналу в реальному робочому просторі.

Сценарії тренувань та критерії оцінки повинні формуватись відповідно до можливих ансамблів несприятливих подій та факторів на основі бази знань про загальні психофізіологічні, психологічні та соціально-психологічні закономірності активності людини, а також баз даних, які мають охоплювати 1) накопичувану статистику індивідуальних та командних показників діяльності в різних типах ситуацій, 2) психометричну інформацію про значимі індивідуальні особливості кожної людини, включеної у соціотехнічну систему, 3) відомості про функціональні та соціально-психологічні характеристики діючих професійних команд згідно структури соціотехнічної системи.

Список літератури

1. Макаренко Н.В. Теоретические основы и методики профессионального психофизиологического отбора военных специалистов. – Киев, МО Украины, НИИ проблем военной медицины, 1996. – 336 с.

2. Петренко О.В. Психологічні аспекти новітніх підходів до забезпечення ефективності наземних екіпажів безпілотних літальних апаратів // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць. – К.: Ін-т психології НАПН України, Вип. 18. – Том 10. – 2015. – С. 436-450.

3. Fallucco S.J. Aircraft command techniques: gaining leadership skills to fly the left seat. – Ashgate, 2011. – 212 p.

4. Kajiwara S. Evaluation of driver's mental workload by facial temperature and electrodermal activity under simulated driving conditions In: International Journal of Automotive Technology, February 2014, Volume 15, Issue 1, pp 65-70.

5. Solovey E. T., Zec M., Garcia Perez E. A., Reimer B., Mehler, B. Classifying driver workload using physiological and driving performance data: two field studies. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2014, April). – Pp. 4057-4066.